

**MATEMATIKADAN AMALIY MASHG‘ULOTLAR METODIK
TIZIMINI MAXSUS TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH
METODIKASI.**

Qozaqova Karimaxon Mamajonovna

"University of economics and pedagogy" notm
Iqtisodiyot va Ijtimoiy fanlar kafedrası stajyor o'qituvchi

Abdixalilova Maftuna Erkin qizi

Andijon davlat pedagogika institute

3 – kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika fanining amaliy mashg'ulotlarini tashkil etishda va darslarni samaradorligini oshirishda qo'llaniladigan dasturiy vositalar va innovatsiyalar yoritib berildi.

Kalit so'zlar: Metodika, innovatsiya, interaktiv darslik, onlayn ko'rgazma, GeoGebra, Desmos, Mathematica, Matlab, individualizatsiya.

Аннотация: В данной статье были освещены программные средства и инновации, используемые при организации практических занятий по математике и повышении эффективности уроков.

Ключевые слова: Методика, инновация, интерактивный учебник, онлайн - выставка, GeoGebra, Desmos, Mathematica, Matlab, индивидуализация.

Abstract: In this article, the software tools and innovations used in the organization of practical training in mathematics and improving the effectiveness of lessons were highlighted.

Keywords: Methodology, innovation, interactive textbook, online exhibition, GeoGebra, Desmos, Mathematica, Matlab, individualization.

Bugungi kunda barcha fanlar rivojlanib bormoqda. Bu kabi fanlarning boshlang'ichi deb matematika fanini ko'rishimiz mumkin. Matematika fanini o'qitishda dasturiy ta'minotning o'rne beqiyosdir. Matematikadan amaliy

mashg'ulotlar metodik tizimini maxsus texnologiyalar asosida tashkil etish metodikasi, matematika o'qitishning samarali va innovatsion usullarini qo'llab – quvvatlaydi. Bu metodika, o'quvchilarni matematika sabablarini tushunish, muammolarni yechish va matematik g'oyalarini amalda qo'llashda yordam beradi. Quyidagi bosqichlar asosida buning amaliyotlari o'tkazish mumkin:

1. Texnologiyalarni qo'llash: Maxsus matematika darsliklari, dasturlar va ilovalar (masalan, GeoGebra, Desmos, Mathematica, Matlab, va boshqalar) o'quvchilarga matematikani o'rganishda qulayliklar yaratishda yordam beradi. Bu dasturlar grafikani chizish, funksiyalarni o'rganish, tenglamalar va matematik modellarini tuzishda yordam beradi.

2. Interaktiv darsliklar va onlayn kurslar: Interaktiv darsliklar va onlayn kurslar, o'quvchilarga matematikani o'rganishda yangi va qulay usullarni taqdim etadi. Bu kurslar o'quvchilarga savollar va masalalar yechishda yordam beradi va ularga amaliyotlarni o'rgatishda qulaylik yaratadi.

3. Laboratoriya va jadvaldagi ishlar: Maxsus matematika laboratoriyalari va jadvaldagi ishlar, o'quvchilarga matematikani amaliy ko'rib chiqish, tadqiqotlar olib borish va o'zlarini sinab ko'rish imkonini beradi. Bu, matematikning amaliy aniq darslarini ko'rib chiqishga yordam beradi.

4. Virtual va kengaytirilgan realitiya: Virtual va kengaytirilgan realitiya texnologiyalari, matematikani o'rganishni o'zlashtirish uchun foydalaniladi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga matematikani amaliy ko'rib chiqish va boshqalar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi.

5. Onlayn ko'rgazmalar va yig'ilishlar: Onlayn matematika ko'rgazmalar va yig'ilishlar, o'quvchilarga matematikani o'rganishda motivatsiya yaratadi va ularga masalalar yechishda yordam beradi. Bu tadbirlar o'quvchilarning matematikani sevimli qilish va o'rganishga rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi[1].

Matematika o'qitishda samarali bo'lgan dasturiy vositalarni samarali ekanligini korishimiz mumkin va ular quyidagi vositalardir.

1 –rasm. GeoGebra.

2 - ram. Desmos.

3 – rasm. Mathematica.

4 – rasm. Matlab.

Matematikadan amaliy mashg'ulotlar metodik tizimini maxsus texnologiyalar asosida tashkil etishning bir qator asosiy bosqichi va tartibi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Texnologiyalarni Integrlash: Texnologiyalar, masalan, interaktiv darsliklar, onlayn veb - saytlar, matematikani tushunish va o'rganish uchun maxsus dasturlar, interaktiv taqdimotlar, 3D modelash dasturlari va boshqa texnik asboblardan bilan integrallanadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga matematik darslarida o'zlarini qiziqtirishga, matematikani qiziq va ko'rinishli tarzda o'rganishga yordam beradi.

2. Onlayn Platformalar va Portallar: Maxsus onlayn matematika platformalari va portallar o'quvchilarga amaliy mashg'ulotlar, misollar, darsliklar va dasturlar bilan ta'minlanadi. Bu platformalar va portallar o'quvchilarga foydalanish, topshiriqlar yechish va masalalarni hal qilish uchun foydali resurslar taqdim etadi.

3. Ta'limning individualizatsiyasi: Maxsus texnologiyalar, o'quvchilarning boshqarishini va o'zlashtirishini ta'minlashga imkon beradi. O'quvchilar boshqarishini o'zlashtirish, ularning o'zlashtirishini va qobiliyatini ta'minlash uchun maxsus matematika ta'lim dasturlarini va resurslarini taqdim etish imkonini beradi.

4. Multimedia Ta'lim Asboblari: Multimedial asboblardan, masalan, interaktiv darsliklar, video darslar, animatsiyalar va audio-visual materiallar, matematikani o'rganish va tushunishda ko'plab ilovalar taqdim etadi. Bu asboblardan o'quvchilarga matematikani ko'rish va tushunishga qiziqishini oshiradi.

5. Virtual Realitiya (VR) va Kengaytirilgan Realitiya (AR): VR va AR texnologiyalari, matematikani amaliy mashg'ulotlar va ilovalar orqali o'rganishda yaxshi qo'llaniladi. Ular o'quvchilarga matematikani amaliyotda tushunishga yordam beradi va matematikani ko'rishning yangi, interaktiv usullarini taqdim etadi[2].

Bu metodik tizim matematikadan amaliy mashg'ulotlar o'qitishda maxsus texnologiyalardan samarali foydalanish imkonini ta'minlaydi va o'quvchilarni matematikaga qiziqish va qiziqarli tarzda o'rganishga ilhom beradi. Bu usul, matematikani o'rganishni qulay, ko'rinishli va o'zlashtirilgan qiladi va o'quvchilarni motivatsiyalab, matematikaga qiziqishini oshiradi.

Matematikadan amaliy mashg'ulotlar metodik tizimini maxsus texnologiyalar asosida tashkil etish metodikasi quyidagi bosqichlarga ega bo'ladi:

1. Texnologiyalarni identifikatsiya qilish: O'qituvchi va tashkilotning talablari asosida, matematika darslarida qo'llanish uchun maxsus texnologiyalarni identifikatsiya qilish lozim. Bu texnologiyalar masofaviy o'quv texnologiyalardan turib, interaktiv darsliklar, onlayn platformalar, interaktiv o'yinlar, va matematika modellovchi dasturlar kabi xizmatlarni o'z ichiga oladi.

2. Texnologiyalarni tahlil qilish va tanlash: Identifikatsiya qilingan texnologiyalar tahlil qilinadi va ularning o'quv jarayoniga mosligi va maqsadlariga muvofiq tanlanadi. Ular darsning maqsadlari va talablariga mos tashkil etilishi lozim.

3. Texnologiyalarni integratsiya qilish: Tanlangan texnologiyalar o'qituvchilar tomonidan darslarda integratsiya qilinadi. Bu, darsning asosiy ko'rsatkichlariga, o'quvchilar talablariga va o'quv jarayoniga muvofiq amalga oshiriladi.

4. O'quvchilarni tayyorlash: O'quvchilarga tanlangan texnologiyalarni qanday foydalanish va ularni qanday ishlatishlarini o'rgatishga alohida e'tibor qaratiladi. Bu jarayonda o'quvchilar bilan birgalikda tajribalar o'tkaziladi va ularning o'zlashtirishlari oshiriladi.

5. Monitoring va baholash: Texnologiyalar foydalanish jarayoni har xil bosqichlarda monitoring qilinadi va baholash uchun tekshiruv dasturlari yaratiladi. Bu, texnologiyalar o'quv jarayonida qanday ta'sir qilishlarini aniqlashda yordam beradi va dasturlar va mashg'ulotlar o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradi.

6. Natijalarni baholash va tahlil qilish: O'quv natijalari va dars jarayonining baholashida maxsus tahlil usullari va dasturlar qo'llaniladi. Bu, o'quvchilarning yaxshiligi, tushunarli bo'lishi va o'zlashtirishlarini tushunishda yordam beradi[3].

Bu metodika matematika darslarini texnologiyalar asosida yanada samarali va qiziqarli qiladi. U o'quvchilarga matematikani amaliy ravishda o'rganish, o'z ishlari yechish va texnologiyalar bilan ishlashni o'rgatishda yordam beradi.

Matematikadan amaliy mashg'ulotlar metodik tizimini maxsus texnologiyalar asosida tashkil etish uchun quyidagi bosqichlar muhimdir:

1. Maqsadlar va talablar tayyorlash: O'qituvchilar maxsus texnologiyalardan foydalanishning maqsadlarini va o'quvchilar uchun maqsadlarni belgilashlari kerak. Shu bilan birga, o'quvchilar talablari va o'zlarini o'rganishga oid zarur bo'lgan maqsadlar ham belgilanadi.

2. Texnologiyalarni tanlash va integratsiya qilish: Matematika darslarida foydalaniladigan maxsus texnologiyalarni tanlash va ularni dars jarayoniga integratsiya qilishning muhim bosqichi. Bu texnologiyalar interaktiv darsliklar, onlayn veb - saytlar, interaktiv o'yinlar, matematika modellovchi dasturlar va boshqalar bo'lishi mumkin.

3. Darsni tayyorlash va o'qitish: O'qituvchi maxsus texnologiyalardan foydalanishni darsning boshqa qismlari bilan integratsiya qilish uchun darsni tayyorlaydi. Bu, darsning strukturasi, dars rejasi va darsning o'zining qanday qismlarida va qanday holatda texnologiyalardan foydalanishini o'z ichiga oladi.

4. O'quvchilarni o'zlashtirish: O'qituvchi o'quvchilarga maxsus texnologiyalarni qanday ishlatishlarini o'rgatish, ularni amaliy ishlarda qanday foydalanishlarini o'rganish va ularga qanday o'zlashtirishlarini oshirishga yordam beradi.

5. Natijalarni baholash va monitoring: O'qituvchi o'quv natijalarini baholaydi va o'quvchilarning o'zlashtirishlarini baholaydi. Bu, o'quvchilarning qanday darajada foydalanishlarini, matematika ko'nikmalarini tushunishlarini va amaliyotlarini o'rganishlarini baholashga yordam beradi.

6. Rivojlantirish va qayta tahlil: Baholash va monitoring natijalariga asosan, dars metodikasini va texnologiyalarni takomillashtirish, yangilash va qayta tahlil qilish lozim. Bu, dars jarayonida yuzaga kelgan muammolar va takomillashga imkon beradi[4].

Xulosa qilib aytganda, ushbu metodikalar matematikadan amaliy mashg'ulotlarni texnologiyalar asosida o'rganishni samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi va o'quvchilarning matematikani o'zlashtirishlariga yordam beradi. Ushbu metodikalar, matematika o'qitishining innovatsion va samarali usullarini ta'minlashda yordam beradi va o'quvchilarning matematikaga qiziqishini oshiradi. Bu texnologiyalar

o'quvchilarning ma'lumotlarni osonlashtiradi, ularni muammolarni yechish va matematik fikrlashda muvaffaqiyatli qilishda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E. va boshqalar. Matematika o'qitish metodikasi (kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma) – T.: Ilm-Ziyo, 2003, 240-bet
2. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum - Toshkent.: O'qituvchi, 2004, 328 bet.
3. Jumayev M . Bolalarda matematik tushinchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. — T.: «Ilm - Ziyo», 2009.
4. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике- М. “Просвещение”, 1989.